

Museos como medio para el desarrollo integral de niños de educación inicial

Museums as a means for the integral development of Initial Education

AUTORES:

Esmérito Evaristo Ávila Rodríguez

Licenciado en Derecho e Historia, Máster en Cultura Latinoamericana, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación. eavilar@utb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9332-1422>

Josué Nicanor Oviedo Rodríguez

Docente del Instituto Eugenio Espejo.

osoviroz@gmail.com

Máster Gilma Tablada Martínez

Directora de la Escuela de Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. gtablada@utb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3893-8152>

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: eavilar@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

Área Temática

EJES TEMÁTICOS DE INNOVACIÓN

Educación basada en competencias y proyectos.

RESUMEN

En un mundo cada vez más complejo y digital es fundamental fortalecer la educación de los niños desde temprana edad, fomentando su desarrollo integral. Los museos, habitualmente considerados espacios de aprendizaje para adultos, se perfilan como herramientas valiosas para la Educación Inicial. Esta ponencia explora su potencial como medio didáctico en la Educación Inicial. Esta investigación tiene como objetivo principal explorar las experiencias, perspectivas y necesidades de los museos ecuatorianos en relación al trabajo con visitantes preescolares y sus familias. Específicamente, se buscó responder a las siguientes preguntas: ¿Qué importancia y valor le otorgan los especialistas de museos al desarrollo de programas y actividades dirigidos a la primera infancia? ¿Qué características y enfoques consideran más apropiados para este público? ¿Qué desafíos y limitaciones han enfrentado al implementar este tipo de iniciativas? ¿Cómo lograr la utilización de los museos para el desarrollo integral de los niños de Educación Inicial? Los hallazgos de este estudio permitieron demostrar que los museos son aliados estratégicos en el desarrollo integral de los infantes. Asimismo, se amplió el conocimiento y la discusión en torno a esta temática en el contexto ecuatoriano. La investigación es documental, al realizar una búsqueda exhaustiva en la bibliografía existente para conocer los antecedentes en relación a la utilización de los museos como medio didáctico para lograr el desarrollo integral de los infantes y conocer si realmente se emplea el museo como espacio didáctico y formativo, si en la educación formal y no formal existen estos espacios y, de existir, si se usan adecuadamente. Se realizó con un diseño no experimental, un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo. Se tomó en cuenta una amplia bibliografía existente sobre el tema, de origen europeo, ya que en Latinoamérica aún es escaso el uso de los museos para la educación de niños en edad preescolar.

Palabras Claves: Creatividad, desarrollo integral, Educación Inicial, recursos didácticos, museos.

ABSTRACT

In an increasingly complex and digital world, it is essential to strengthen the education of children from an early age, promoting their comprehensive development. Museums, usually considered learning spaces for adults, are emerging as valuable tools for Initial Education. This paper explores its potential as a teaching medium in Early Education. The main objective of this research is to explore the experiences, perspectives and needs of Ecuadorian museums in relation to working with preschool visitors and their families. Specifically, we sought to answer the following questions: ¿What importance and value do museum specialists give to the development of programs and activities aimed at early childhood? ¿What features and approaches do you consider most appropriate for this audience? ¿What challenges and limitations have you faced when implementing these types of initiatives? ¿How to achieve the use of museums for the comprehensive development of Early Education children? The findings of this study allowed us to demonstrate that museums are strategic allies in the comprehensive development of children. Likewise, knowledge and discussion around this topic in the Ecuadorian context was expanded. The research is documentary, by carrying out an exhaustive search in the existing bibliography to know the background in relation to the use of museums as a teaching medium to achieve the comprehensive development of children and to know if the museum is really used as a teaching and training space. , if these spaces exist in formal and non-formal education and, if they exist, if they are used appropriately. It was carried out with a non-experimental design, a qualitative approach and a descriptive scope. The extensive existing literature on the subject, of European origin, was taken into account, since in Latin America the use of museums for the education of preschool children is still scarce.

Keywords: Creativity, comprehensive development, Initial Education, teaching resources, museums.

INTRODUCCIÓN

Los museos han sido reconocidos tradicionalmente como espacios dedicados a la preservación, exhibición y difusión del patrimonio cultural. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha adquirido una mayor conciencia sobre el potencial de estos espacios para contribuir al desarrollo integral de los niños, especialmente aquellos en edad preescolar (3 a 5 años). Como señala Hooper-Greenhill (2017): "los museos pueden ofrecer a los niños pequeños oportunidades únicas para aprender, explorar y desarrollar sus habilidades a través de experiencias multisensoriales y significativas". (p.17)

La investigación en torno al uso de los museos como recurso para la educación y el aprendizaje temprano es aún limitada, especialmente en el contexto ecuatoriano. Diversos estudios a nivel internacional han demostrado los beneficios que pueden aportar las visitas y actividades museísticas al desarrollo cognitivo, socioemocional, creativo y motor de los niños en edad preescolar. Reconocidos estudiosos, como Dockett, Main, Kelly, Pescitelli y Anderson, en las dos décadas transcurridas del presente siglo, han disertado sobre este particular. No obstante, se desconoce en gran medida cómo se están aplicando estas experiencias en Ecuador y, también en toda Latinoamérica, y cuáles son las percepciones y prácticas de los especialistas de museos al respecto.

Las estrategias pedagógicas que permiten aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los museos para el aprendizaje infantil, incluyendo la creación de programas específicos, la incorporación de recursos didácticos y la colaboración entre educadores y museólogos, son analizados en la investigación. A través de ejemplos concretos y experiencias exitosas, se demuestra cómo los museos pueden convertirse en espacios de aprendizaje dinámico y enriquecedor para niños de Educación Inicial, contribuyendo a la construcción de ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno.

Los museos proporcionan un entorno estimulante y lleno de posibilidades de aprendizaje para los infantes. A través de la exploración y la interacción con los objetos y exhibiciones, los niños de preescolar pueden desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales clave.

En primer lugar, los museos fomentan la curiosidad y el pensamiento crítico de los niños. Al ver, tocar y experimentar con diferentes artefactos y equipos tecnológicos, los niños se ven motivados a hacer preguntas, formular hipótesis y buscar respuestas. Este proceso les ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas y razonamiento.

Por consiguiente, las actividades y talleres diseñados especialmente para niños de preescolar en los museos, les permiten desarrollar habilidades sociales. Al interactuar con sus compañeros y los facilitadores del museo, los niños aprenden a comunicarse, cooperar y expresar sus ideas. Por otro lado, los museos exponen a los niños a nuevas culturas, historias y perspectivas. Esta exposición ayuda a fomentar la empatía, la tolerancia y el respeto por la diversidad. Los niños pueden aprender sobre diferentes formas de vida, tradiciones y experiencias humanas.

Finalmente, los museos ofrecen oportunidades para que los niños se expresen creativamente a través del arte, la música y el juego. Estas actividades lúdicas estimulan el desarrollo emocional y la imaginación de los pequeños, sin embargo, en América Latina esto dista mucho de la realidad. Los museos en Ecuador y otros muchos países no tienen en cuenta un público infantil ni potencian el aspecto educativo.

Esta situación se refleja con claridad en el libro *Maestros y museos: Educar desde la invisibilidad*, de Huerta (2011), quien expresa que:

A las maestras y maestros se los ve en los museos, pero llama poderosamente la atención la invisibilidad que proyectan los docentes cuando se adentran en el territorio del museo. (...) Los museos, convertidos en catalizadores de actividades educativas, pueden servir para incrementar en todos nosotros los escenarios de duda, las zonas de frontera, las confusas relaciones con el entorno, y aumentar así nuestra conciencia de seres sociales, personas responsables e individuos respetuosos, encajando con la idea que tenemos de los centros educativos, como espacios generadores de expectativas. (p.14) Los museos han sido reconocidos tradicionalmente como espacios dedicados a la preservación, exhibición y difusión del patrimonio cultural. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha adquirido una mayor conciencia sobre el potencial de estos espacios para contribuir al desarrollo integral de los niños, especialmente aquellos en edad preescolar (3 a 5 años).

La investigación en torno al uso de los museos como recurso para la educación y el aprendizaje temprano es aún limitada, especialmente en el contexto ecuatoriano. Diversos estudios a nivel internacional han demostrado los beneficios que pueden aportar las visitas y actividades museísticas al desarrollo cognitivo, socioemocional, creativo y motor de los niños en edad preescolar. No obstante, se desconoce en gran medida cómo se están aplicando estas experiencias en Ecuador y cuáles son las percepciones y prácticas de los especialistas de museos al respecto.

METODO

La revisión bibliográfica realizada permitió reconocer que las cuestiones relacionadas con la utilización de los museos como medio didáctico adquiere su auge y mayor esplendor en la primera década del presente siglo; sin embargo, desde los primeros años de la segunda década, se observa que disminuye el interés por continuar los estudios iniciados por autores, fundamentalmente españoles, que se apoyaron y motivaron a partir autores de habla inglesa, tanto europeos como norteamericanos. España, junto a Francia y Países Bajos, lideran la mirada a dicho recurso, escasamente seguidos por otros especialistas. Este hecho dificulta la actualización bibliográfica sobre el estudio del patrimonio y su incidencia en la formación de niños y adolescentes.

Entre los criterios para la selección de las fuentes bibliográficas se tuvo en cuenta el equilibrio entre las escritas originalmente en inglés y las escritas en español y portugués, lo que evidenció que inicialmente los estudios fueron mayoritariamente realizados en países de habla inglesa, entre la segunda mitad del siglo XX y, los que dieron continuidad en los finales de dicho siglo y los inicios del siglo XXI, predominaron los de investigadores iberoamericanos. Un número significativo de fuentes fueron realizados por autoras. Hubo también artículos y libros de docentes y de especialistas en museos, en los dos casos se observó cierta coincidencia de criterios.

Entre las posibles causas de los escasos estudios y resultados de la temática estudiada se consideran el auge de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, que si bien, pudieron ser utilizadas en favor de la divulgación del patrimonio, se ocuparon más en otras

metodologías y no fueron eficientemente aprovechadas por los especialistas y docentes para la difusión y el empleo de los recursos museísticos en función de la educación y, especialmente, la educación formal. Lo que puede ser comprendido, aunque no justificado, por el hecho de que los cambios en modelos, metodologías y currículos son siempre más lentos que la propia realidad.

Ya en fecha tan reciente como el inicio del siglo XXI, Estepa (2001), advertía que:

La utilización del patrimonio cultural en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales no es algo nuevo, sin embargo, su tratamiento en el currículum y en la práctica de la enseñanza se ha llevado a cabo de forma anecdótica y episódica, desde una perspectiva marcadamente disciplinar y con un planteamiento conceptual escasamente integral y sistémico. (p.51) Estepa revisa las posibles dificultades, tanto de concepto, como en la postura de las ideas y en el uso de determinadas metodologías, que dificultan su aplicación práctica y la investigación en el ámbito educativo y propone una didáctica del uso del patrimonio que contribuya al empleo del museo para el desarrollo de los educandos.

En el mismo sentido, otro investigador español y colaborador de Estepa, el profesor de Didáctica y Filosofía, José María Cuenca López, publica doce años después, un artículo donde se evidencia el poco avance que se ha logrado en esa dirección. No obstante, tiene una visión más optimista.

Es así que Cuenca (2014), refiriéndose a las propuestas encaminadas a la utilización del patrimonio como recurso didáctico, afirma que:

Es en ese sentido que entendemos la necesidad de desarrollar propuestas educativas tendentes a la socialización patrimonial, a través de las cuales las conexiones entre el patrimonio y la sociedad se desarrollen mediante la participación directa y activa de la ciudadanía en el patrimonio y la determinación de su utilidad práctica en el progreso social, no solo desde una perspectiva economicista, sino también por su potencialidad como dinamizador social cultural y educativo. (p.86)

Este autor revisa ampliamente el concepto de patrimonio y cita a varios autores en su propuesta, lo que hace interesante su artículo y permite ser citado en varios momentos de la ponencia, al constituir un referente teórico y metodológico de la presente investigación.

Al analizar las diferentes posturas teóricas relacionadas con las funciones de los museos en relación a la educación de los niños, los autores nos afiliamos a la clasificación realizada por Carmen Mörsch, citada por Irene de la Jara Morales (2022), quien aunque se refiriere al museo o galería de arte, es fácilmente aplicable a la dimensión del museo del patrimonio, y que reconoce que la formación de los niños a través de museo es atravesada por cuatro diferentes discursos: en primer lugar el afirmativo, que no es más que la manifestación conservadora de cómo se concibe el museo, como "...un campo de dominio que concierne a especialistas". El segundo, es el reproductivo, que ve al museo como el espacio que "...incorpora al público al mundo de la cultura, buscando todo tipo de acciones que contribuyan a romper las barreras simbólicas que impiden a las audiencias acceder a su patrimonio"; el tercer discurso, para Mörsch, es el deconstructivo, o sea, aquel en el que hay un "...análisis crítico del patrimonio, propone un rol activo y reflexivo de la institución para trabajar en torno a voces ausentes, discursos hegemónicos, paternalismos institucionales...". Sin embargo, nuestra investigación asume el cuarto y último discurso, en la teoría de la autora citada, como el paradigma adecuado para vincular la actividad museística a la educación de los niños en edad preescolar. Este discurso lo denomina *transformativo* y con él:

Se buscan conceptos de educación capaces de reaccionar a la época actual, capaces de oponer resistencia a lo establecido como verdad incuestionable. En conjunto con las audiencias, el patrimonio se "desoficializa"; las voces que entran develan otras verdades que muchas veces les otorgan a los objetos sentidos nuevos y, en consecuencia, renovadas interpretaciones. El quehacer al interior del museo no hace diferenciaciones jerárquicas entre educación y curatoría, trabajando en conjunto para desvelar los mecanismos institucionales con el fin de mejorarlos. (Mörsch, 2022, págs. 2-3). Los autores citados anteriormente forman parte de las fuentes principales seleccionadas en la investigación, ya que una dificultad enfrentada ha sido el no contar con suficiente bibliografía actualizada sobre el tema. Por ello, se ha utilizado frecuentemente un sitio líder en lo referente a la museografía y la museología: la plataforma

EVE Museos + Innovación, que publica semanalmente contenidos interesantes y actualizados, realizados por expertos de diversas partes del mundo.

Para Espacio Visual Europa (EVE, 2024) en el futuro, los museos que tengan en cuenta principios y estrategias museológicas con exposiciones innovadoras y que establezcan su posicionamiento como *“líderes en la educación y la preservación cultural”*, ofertando opciones que no sólo se queden en lo *“visual y auditivo”*, sino que toquen lo profundo y sensible del corazón y la mente de los asistentes y, especialmente, de los niños, serán los mejores establecidos y los que sobrevivan a las bondades de las nuevas tecnologías. (Espacio Visual Europa EVE, 2024, pág. s/f) Entre los criterios tenidos en cuenta para la selección de la bibliografía a utilizar están su variedad en relación a los paradigmas, posturas filosóficas y criterios académicos o teorías que lo sustentan; la comparación con otras fuentes para evidenciar su fiabilidad y la validez de los artículos y libros, ampliamente citados por los investigadores. Con la utilización de fuentes bien informadas y actualizadas se garantiza el éxito de la investigación.

Los libros y artículos consultados corresponden a reconocidos autores en el campo de la Pedagogía, la Museología y la Museografía, ampliamente consultados y citados, por lo que se consideran variados, fiables y de alta validez en sus resultados.

Desarrollo y discusión

En 1946 se instituye el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organización aglutina los espacios que guardan la memoria de la humanidad a nivel global. Desde su fundación, una de las principales preocupaciones lo constituye el propio concepto de museo. En sus documentos programáticos, desde la mitad del siglo XX, el término "museo" se analiza como un elemento en constante transformación, vivo, que evoluciona, y no como un almacén de antigüedades, como se le vio antes. Para los efectos de la presente investigación y los miembros de la mencionada institución, en la voz de Brulon (2021) el museo es: *“... una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con fines de estudio, educación y deleite, evidencias materiales del hombre y su entorno.”* (Párr 6).

Si se toma el concepto de museo desde la perspectiva del espacio y la función de preservación del patrimonio y se obvia su papel educativo, se estaría corriendo el riesgo de dejar perecer el legado histórico y el sentido de pertenencia cultural de las presentes y las futuras generaciones. El museo debe ocupar la recepción del turismo, empero no puede ser lo económico su fin único, porque cada visitante tiene ante sí un fragmento de su pasado, su presente o su proyección al futuro. En este espacio el visitante va a la búsqueda de su identidad y los especialistas, cada vez más capacitados, deben planificar las actividades y crear los guiones museográficos en función de educarlo.

Esto lo manifiestan varios investigadores, entre los que citaremos aquellos que se enfocan, especialmente, en el trabajo con niños del nivel de Educación Inicial, al ser el objeto de estudio de la presente investigación. Así, por ejemplo, tenemos el trabajo realizado por (Carrasco Dávila, 2003), quién afirma que:

Los Museos de la Infancia no sólo proporcionan una alternativa interesante y sana a la televisión, a los centros comunitarios y a las guarderías, sino que, además, son una herramienta estimulante de aprendizaje, que puede ser aprovechada por los responsables de los centros de día y de los programas para la primera infancia. Hoy en día existe una mayor demanda de actividades de calidad, pues hay muchas familias en las que ambos padres trabajan, o familias de un solo padre, y el tiempo libre es poco. Incluso para aquellos niños que se crían en casa, los Museos de la Infancia pueden ser de ayuda para predisponerlos al aprendizaje preparándolos para el entorno más formal de la educación reglamentada. (párr. 6) En esa misma línea de pensamiento, los investigadores García y Gutiérrez (2018), consideran que: En general, los museos tienen un potencial educativo-lúdico ilimitado y las posibilidades que ofrecen como fuente de recursos didácticos son infinitas. Al mismo tiempo, los museos poseen también un tremendo potencial para el estímulo y desarrollo de los objetivos de la educación multicultural, pues abarcan múltiples dimensiones de las culturas, en tiempo y en espacio. (Pág. 121).

Cuando se habla de la dimensión multicultural no se puede pensar sólo en las diferencias entre dos o más culturas, sino en la convivencia de estas en un mismo espacio. De esta manera, el niño que visita el museo, compara y comprende la coexistencia con el otro, la

manera en que pueden interactuar, aún siendo distintas sus maneras de vestir, comportarse, realizar sus rituales, comunicarse y llevar a cabo múltiples actividades cotidianas. El niño en la edad preescolar distingue perfectamente esas diferenciaciones, las interpreta y asume, incorporando el respeto y la convivencia adecuada con sus coetáneos.

Los autores mencionados consideran que: “En el museo se promociona una sociedad más igualitaria y más justa, y se presentan y se crean productos culturales y artísticos provenientes de todos los ámbitos en esa comunidad”. Para ello los especialistas que trabajan con este público deben planificar y ejecutar actividades que desarrollen la creatividad. Cuando se concibe un plan de actividades en el museo para niños, se debe tener como objetivo su desarrollo integral. (García Sanpedro & Gutiérrez Berciano, 2018, pág. 119) Finalmente, para García y Gutiérrez (2018) las acciones didácticas en estos espacios culturales deben incentivar el observar normativas conductuales que promuevan valores y respeto por las diferencias interculturales. Afirman, además que, en la actualidad, la educación no se debe reducir el trabajo de los especialistas solamente a la planificación de las visitas, sino que debe incluir acciones que abarquen “*exposiciones, talleres, publicaciones, conferencias*” dirigidas a los niños, pero con el acompañamiento de los familiares y los docentes. (pág. 125)

Si se tiene en cuenta las afirmaciones que se han hecho en la introducción de la presente investigación, se pueden corroborar con la bibliografía revisada. A continuación, se presenta la enumeración de varios autores que, enfocados en diferentes aspectos, o de manera global, han investigado y confirmado la importancia de los museos para el desarrollo de los niños en edad preescolar. En la mayoría de los casos se observa que en las décadas finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI donde abundan los estudios referentes al uso del museo como espacio para el desarrollo infantil, desde las ciencias de la Educación y, como es lógico, desde la Didáctica. Como pionero en este sentido se debe destacar, entre otros teóricos, a John Dewey, quien, en fecha tan temprana como el año 1934, escribe su obra “*El arte como experiencia*”, publicado en Nueva York, por la editorial *Capricorn Books*, donde afirma que las experiencias en música, bellas artes, danza, así como matemáticas, historia y otros campos incluyen el componente estético; muchos años después, Abbs afirma que la dimensión estética está directamente asociada con la experiencia en las artes y que combina los niveles

perceptivo, afectivo y cognitivo de una manera única y un año después, Gardner (1995), en su Teoría de las inteligencias múltiples, sugiere que es imposible hablar de la inteligencia como una característica unificada de la mente humana, sino más bien de varios tipos de inteligencia.

Lo anterior es, a grandes rasgos, el camino seguido que ha llevado a los investigadores actuales a poner su mirada en los museos y sus muchas posibilidades, como un recurso didáctico, no sólo posible, sino necesario para lograr el desarrollo integral de los niños en sus 1500 primeros días de vida. El siguiente cuadro nos ilustra ese largo camino y el protagonismo de los investigadores de origen sajón.

Autores que han investigado la relación entre el desarrollo de los niños y los museos, presentados en orden temporal:

Dewey (1934); Lipman y Oscanyan (1980); Pitman-Gelles (1981); Kropf y Wolins (1989); Abbs (1989); Schaefercy Cole (1990); Talboys (1996); Piscitelli y otros (1999); Burnafort, Katz y Chard (2000); Aprill y Weiss (2001); Sloan (2001) y Mallos (2002).

Elaborado a partir de: (EVE Museos, 2023)

Se coincide con los autores citados en aspectos y los que han continuado estos estudios en aspectos como: las experiencias prácticas en los museos centrados en objetos; el conocimiento del pasado en los de historia social; las experiencias multisensoriales en los especializados en las ciencias naturales y las experiencias censo-visuales o sea la relación mente-emociones-sentidos, en los museos y galerías de arte.

Mediante las visitas a los museos, los niños adquieren interés por los conceptos desconocidos, a partir de la manipulación de objetos, siempre que sea posible, durante el recorrido por las exposiciones, dado el cuidado que se debe tener para evitar accidentes y para proteger las colecciones. Los pequeños visitantes al museo utilizan constantemente el sentido del tacto, la observación de los objetos y exploran en estos sus principales características, o lo que es lo mismo, desarrollan el conocimiento del mundo exterior, al determinar características tales como el tamaño, la forma, el color, las texturas, los olores, los materiales de los que están hechos conocen el método o las técnicas empleadas en su elaboración.

Los museos crean actividades para la realización de proyectos colaborativos, donde logran el aprendizaje integral, significativo y propositivo. Todo ello mediante actividades lúdicas. Estas acciones van encaminadas al logro de una postura de apreciación estética, apreciando, percibiendo y disfrutando el entorno de los espacios museables.

El proceso didáctico de aprendizaje a través de las actividades que se pueden desarrollar en el museo se puede sintetizar en el siguiente mapa mental:

Luego de la revisión bibliográfica realizada, se puede resumir los aspectos en los que puede incidir el uso de los museos con fines didácticos para el desarrollo integral de los niños de Educación Inicial. Es este sentido, el primer contacto del visitante con los objetos museables tiene que ver con lo sensorial, ya que brindan experiencias multisensoriales para la estimulación los sentidos. Al interactuar con los objetos manipulan copias, escuchan narraciones contadas por los especialistas, observan colores primarios y experimentar diferentes texturas.

El área cognitiva se puede relacionar con las exposiciones en los museos, que pueden estar elaboradas para el fomento del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los niños exploran la relación causa - efecto, la sucesión de objetos y su clasificación.

Los museos propician que los niños logren un vocabulario más amplio al conocer nuevos objetos en las vitrinas, escuchar las explicaciones del guía y conversar con los adultos y los especialistas y sus propios compañeros de curso.

La creatividad se logra con actividades diseñadas para ese fin, como dibujar objetos, inventar historias relacionadas con lo que narra el guion museológico. Relacionado con este eje de desarrollo está el aspecto social y emocional. En el museo se puede compartir con otros niños, jugar, cooperar y aprender a comportarnos. La historia y los objetos artísticos provocan también emociones. El niño, en el museo, se vincula al ambiente natural, pero especialmente cultural, lo que contribuye con su identidad y sentido de pertenencia a un grupo humano determinado. El aprendizaje del niño en el museo está signado por la experimentación y la experiencia, por lo que este es más profundo y lleno de significado.

Un ejemplo significativo que avala la presente investigación es el texto: Museos de la Infancia - Enfocados hacia el Aprendizaje. El Caso del Canadian Children's Museum de Québec, Canadá, título de la ponencia presentada al II Congreso de Turismo celebrado en ese país, del investigador Carrasco (2003), donde cita datos interesantes, como los siguientes: En 1994, en previsión de una ampliación del Museo de la Infancia, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva, que incluía encuestas, cuestionarios, y grupos de control formados por padres e hijos o profesores y niños. Un porcentaje de visitantes muy elevado calificó el Museo Canadiense de la Infancia como una oportunidad para los niños de aprender algo. El 79% de los encuestados hubieran deseado ver más objetos que pudieran ser manipulados y, en la mayoría de los casos, mencionaban juguetes, juegos y temas relacionados con ellos. El 97% indicó que el museo estaba consiguiendo enviar a los visitantes el mensaje general que pretendía dar. (párr. 24) Los resultados del estudio mencionado coinciden con otros consultados, lo que corrobora la hipótesis planteada acerca de la importancia del uso de los museos como medio didáctico para el logro del desarrollo integral de los niños de Educación Inicial, en la población correspondiente al cantón Babahoyo, en la provincia Los Ríos, Ecuador, donde son escasos los ejemplos de centros educativos donde existen espacios que pueden considerarse como posibles museos, pero en su totalidad inutilizados y dirigidos por docentes que no tienen la preparación adecuada para su explotación en las actividades que

realizan, lo que se evidenció en el diagnóstico realizado en siete instituciones, entre públicas y privadas.

Entre los libros y artículos y memorias de congresos revisados se puede mencionar: “Visitar museos en familia. Sentidos construidos en una experiencia”, de las autoras Peralta, Melgar y Elizondo (2021), quienes, en su estudio arribaron a los siguientes resultados:

Las emociones, sentimientos y sensaciones mencionadas por los/as adultos/as para definir la experiencia, sintieron: alegría, fascinación, disfrute, entusiasmo y sorpresa. Asimismo, ganaron: una mayor confianza e integración, la oportunidad de compartir un momento agradable en familia, aprendiendo juntos y afianzando los lazos. Mientras que los niños comentaron que las actividades que requerían la manipulación, la observación, el descubrimiento y la experimentación, fueron las que más les gustaron. Destacan, además, en los espacios museísticos la posibilidad de colaboración entre la familia, la escuela y el museo. (pág. 85). En el artículo “El museo como contexto educativo en la infancia y adolescencia”, de Pastor y Fernández (2009) se “profundiza en el museo como contexto educativo para la infancia y adolescencia. Sostiene que las visitas a museos ofrecen oportunidades únicas para que los niños y jóvenes construyan conocimiento, desarrollen pensamiento crítico y amplíen su perspectiva sobre el mundo”, como se expresa en su resumen. Entre las conclusiones a las que arribaron de menciona que La visita al museo, ofrece una ocasión y situación óptima para que el alumnado pueda conocer, profundizar y desarrollar ciertas esferas de su personalidad que todavía, por sus edades, no conozca o no tenga todavía plenamente definidas. También le permitirá reconocer, valorar y manifestar tanto sus sentimientos como sus capacidades artísticas y estéticas personales como las de los demás; así como descubrir un espacio en el que pueda conocer, admirar, deleitarse e incluso divertirse al mismo tiempo que aprende diferentes conocimientos culturales, científicos, artísticos y diferentes técnicas, materiales e instrumentos a través de los cuales pueden crearse obras artísticas tanto de su entorno próximo como nacionales e internacionales. (Pastor Homs & Fernández Bennassar, 2009, pág. 105) A pesar de ser un documento no muy actualizado, se considera su inclusión en este análisis, por la coincidencia con el criterio sostenido y probado en la presente

investigación. Es significativo que, durante el transcurso del tiempo, los especialistas continúan confirmando la tesis expuesta.

A continuación, se presentarán consideraciones sobre las diferentes áreas del desarrollo del niño de edad preescolar que se ha visto permiten los museos, con sistemas de actividades dirigidas didácticamente al apoyo a las instituciones educativas, desde el espacio del museo. Es significativo que, en el transcurso de la investigación han aparecido sesgos, como el eurocentrismo, que considera la periferia, o sea los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, con pocas posibilidades de utilización de las herramientas museológicas para la formación del público infantil. Esto se ha probado desde lo netamente económico, empero no desde las iniciativas locales, donde existen proyectos significativos, especialmente desde la diversidad cultural.

Las limitaciones que se han presentado son las que cualquier investigador enfrenta: la falta de un estudio sistemático que describa cronológicamente los estudios realizados sobre el objeto de estudio que se trabaja; el predominio de trabajos en idiomas europeos no romances; los escasos eventos científicos que busquen respuestas a esta problemática y que propongan modelos pedagógicos al respecto. En los estudios consultados que mencionan resultados de iniciativas se aplicadas para el desarrollo del niño, se coincide en la aplicación de la teoría socio-histórico-cultural, elaborada por Lev Vygotsky y la fundamentación en las inteligencias múltiples de Howard Gardner.

A pesar de las limitaciones la investigación documental se pudo realizar y se llegó a conclusiones que pueden servir para futuras incursiones. En una próxima etapa investigativa se constatará la situación existente en las entidades educativas y se propondrán proyectos concretos.

CONCLUSIONES

- No existe una bibliografía sistematizada sobre el uso del museo como medio didáctico.
- Son escasos los proyectos museográficos que implican un público de edad preescolar.

- El museo puede ser un recurso didáctico importante para el desarrollo integral del niño de edad preescolar.
- Los niños expresan y regulan sus emociones mientras visitan el museo, además observan los objetos manifestando expresiones gestuales, lenguaje del cuerpo y se comportan respetando las normas, perciben y experimentan sus emociones, la expresión emocional, empatía y son capaces de resolver de conflictos, la exploración del espacio, los movimientos que realiza el cuerpo, la interacción social, la autorreflexión y el contacto con elementos naturales.
- El museo es una herramienta educativa, que contribuye al desarrollo cognitivo, social, emocional y creativo de los niños de edad preescolar.
- La presente investigación contribuye con las anteriores positivamente, para el desarrollo académico y social a largo plazo de los niños.

REFERENCIAS

Brulon Soares, B. (26 de enero de 2021). *journals.openedition.org*. doi: DOI :

<https://doi.org/10.4000/iss.2330>

Carrasco Dávila, A. F. (2003). *Museos de la Infancia - Enfocados hacia el Aprendizaje. El Caso del Canadian Children's Museum de Québec, Canadá*. Quebec: Congreso Virtual de Turismo. Recuperado el 5 de julio de 2024, de

https://naya.com.ar/turismo/congreso2003/ponencias/Alan_Carrasco_Davila.htm

Carrasco Dávila, A. F. (2003). *Museos de la Infancia - Enfocados hacia el Aprendizaje. El Caso del Canadian Children's Museum de Québec, Canadá*. Quebec: Congreso Virtual de Turismo.

Cuenca López, J. M. (2014). El papel del patrimonio en los centros educativos: hacia la socialización patrimonial. *Tejuelo*(19), 76-94. Recuperado el 5 de junio de 2024

- De la Jara Morales, I. (2016). *El museo como espacio educativo*. Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).
- Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. (s.f.).
- Dockett, S., Main, S., & Kelly, L. (2011). Consulting Young Children: Experiences from museum. *Visitor Studies*, 13-33. doi:10.1080/10645578.2011.557626
- Espacio Visual Europa EVE. (2024). *Metodología para evaluar la experiencia multisensorial*. Madrid, España. Recuperado el 14 de julio de 2024, de <https://mail.google.com/mail/u/3/#category/updates/FMfcgzQVxbhHBhzHKJdmKHDztWBZTSfh>
- Estepa Jiménez, J. (2001). El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales: obstáculos y propuestas para su tratamiento en el aula. *Íber*, 30, 51-57. doi:https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/9606/El_patrimonio_en_la_didactica.pdf?sequence=2
- EVE Museos. (3 de julio de 2023). *evemuseografia.com*. Recuperado el 21 de julio de 2024, de [evemuseografia.com](https://evemuseografia.com/2023/07/03/museos-y-creacion-de-experiencias-infantiles/): <https://evemuseografia.com/2023/07/03/museos-y-creacion-de-experiencias-infantiles/>
- García Sanpedro, M., & Gutiérrez Berciano, S. (26 de julio de 2018). El museo como espacio multicultural y de aprendizaje: algunas experiencias inclusivas. *Revista Anual de Historia del Arte*(24), 117-128. doi:10.17811/li.24.2018.117-128
- García Sanpedro, M., & Gutiérrez Berciano, S. (2018). El museo como espacio multicultural y de aprendizaje: algunas experiencias inclusivas. *Revista Anual de Historia del Arte*, 117-128. Obtenido de

[https://www.researchgate.net/publication/329245168_El_museo_como_espacio_mu
lticultural_y_de_aprendizaje_algunas_experiencias_inclusivas](https://www.researchgate.net/publication/329245168_El_museo_como_espacio_mu
lticultural_y_de_aprendizaje_algunas_experiencias_inclusivas)

Hooper-Greenhill, E. (16 de agosto de 2017). The significanse of museums to fine Art
Education in Omán. *Art and Design Review*, 5(3), 15-34.

doi:<https://www.scirp.org/reference/Index.aspx>

Huerta, R. R. (2011). *Maestros y museos: Educar desde la invisibilidad*. . Valencia:
Publicacions de la Universitat de València.

Mörsch, C. (2022). *En una encrucijada de cuatro discursos. En Contradecirse una misma.
Museos y mediación educativa crítica. Experiencias y reflexiones desde las
educadoras de la documenta 12*. Quito: A. Ceballos y A. Macaroff editores.

Obtenido de

[https://www.museoschile.gob.cl/sites/www.museoschile.gob.cl/files/images/articles
-90159_archivo_02.pdf](https://www.museoschile.gob.cl/sites/www.museoschile.gob.cl/files/images/articles
-90159_archivo_02.pdf)

Pastor Homs, M. I., & Fernández Bennassar, M. d. (19 de marzo de 2009). El museo como
contexto educativo en la infancia y adolescencia. *INFAD Revista de Psicología
International Journal of Developmental and Educational Psychology*(2), 99-106.

Recuperado el 21 de julio de 2024, de

<https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832321010.pdf>

Pastor Homs, M. I., & Fernández Bennassar, M. d. (19 de marzo de 2009). El museo como
contexto educativo en la infancia y adolescencia. *INFAD Revista de Psicología
International Journal of Developmental and Educational Psychology*(2), 99-106.

Recuperado el 21 de julio de 2024, de

<https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832321010.pdf>

Peralta, L. B., Melgar, M. F., & Elisondo, R. C. (2021). *Ponencias II Congreso*

Sudamericano de Museos Universitarios "Museos Universitarios e Instituciones

Educativas". Buenos Aires, Argentina: Facultad de Psicología. Recuperado el 21 de

julio de 2024, de

https://www.psi.uba.ar/museo/segundo_congreso_sudamericano/ponencias_congreso_2021.pdf

Pescitelli, B., & Anderson, D. (2001). Young children's perspectives of museum settings and experiences. *Museum Management and Curatorship*, 19(3), 269-282.

1. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10645578.2011.557626>
2. <https://www.scirp.org/reference/Index.aspx>
3. <https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/2534>

4https://www.researchgate.net/publication/253933420_Young_Children's_Perspectives_of_Museum_Settings_and_Experiences